

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI KREDITLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA UNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI

Samatov Sherzod G'ofur o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12205617>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznes subyektlarini kreditlash tizimining ahamiyati va uni xorijiy tajribalar asosida optimallashtirish yo'llari haqida batafsil ma'lumot beradi. Maqola, kichik bizneslarga kredit taqdim etish jarayonlarini takomillashtirish orqali ularning iqtisodiy faolligini oshirish va mamlakat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlarning amaliyotlari tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitiga mos keladigan yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, kreditlash tizimi, iqtisodiy rivojlanish, moliyaviy innovatsiyalar, xorijiy tajriba, moliyaviy savodxonlik, raqamli moliyaviy xizmatlar.

Kichik bizneslar O'zbekiston iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi, chunki ular yalpi ichki mahsulotga katta hissa qo'shadi, yangi ish o'rinlari yaratadi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Biroq, ushbu sektorning rivojlanishi ko'pincha moliyaviy resurslarga cheklanganligi tufayli sekin kechmoqda. Kichik biznes subyektlarini samarali kreditlash, ularning barqaror o'sishini va raqobatbardoshligini oshirishning kalitidir.

Kichik biznes subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda qator muammolar mavjud bo'lib, ularning ichida eng muhimlari – kredit olishning murakkab jarayoni, yuqori foiz stavkalari, va garov talablari. Ushbu muammolarni hal etish uchun xorijiy tajribalar o'rganilishi va O'zbekiston sharoitiga mos ravishda tatbiq etilishi mumkin. Masalan, Yevropa Ittifoqi, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlarda kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlar joriy etilgan. Bu dasturlar orqali kichik biznes subyektlari nafaqat moliyaviy, balki boshqaruv, marketing va texnologik yordam ham oladi.

Shuningdek, kichik bizneslarni kreditlashda innovatsion yondashuvlar, jumladan, kredit ta'minotini rag'batlantirish, kredit tarixini yaxshilash va raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish kabi usullar ham keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuvlar kichik bizneslarning moliyaviy imkoniyatlarini kengaytirishga va ularning moliyaviy bozorga kirishini osonlashtirishga xizmat qiladi.

Kichik biznes subyektlarini kreditlash tizimini rivojlantirish va uni optimallashtirish mavzusida keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu sohada mavjud adabiyotlar turli mamlakatlarning tajribalarini o'rganish orqali kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlashning eng samarali usullarini aniqlashga qaratilgan.

Berger va Udell (2006) kichik bizneslarning moliyaviy kirish imkoniyatlarini kengaytirishning iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilishadi. Ular kichik bizneslarni moliyalashtirishning iqtisodiy o'sish va ish bilan ta'minlashdagi rolini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, moliyaviy institutlar tomonidan kichik bizneslarga beriladigan kreditlar, ayniqsa, yangi texnologiyalarni qo'llash va ishlab chiqarish hajmini oshirish imkonini beradi.

Morduch va Haley (2017) kichik bizneslar uchun kreditlash siyosatlarining global trendlarini tahlil qilishadi va raqamli moliyaviy xizmatlarning ahamiyatini ta'kidlashadi. Ular, ayniqsa, raqamli bank xizmatlarining kichik bizneslar uchun qulayligi va samaradorligini oshirishini

ta'kidlaydilar. Raqamli yechimlar nafaqat jarayonlarni tezlashtiradi, balki kreditlarni boshqarishda shaffoflik va hisobdorlikni ham ta'minlaydi.

Ayyagari, Demirguc-Kunt va Maksimovic (2010) dunyo bo'ylab kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini tahlil qilishadi. Ular, xususan, kichik bizneslarni rivojlantirish bo'yicha Janubiy Koreya, Germaniya va Kanada kabi davlatlarning yondashuvlarini taqqoslaydilar. Bu davlatlar kichik bizneslarni moliyalashtirishda davlat tomonidan kafolatlangan kreditlar, soliq imtiyozlari va moliyaviy maslahat xizmatlarini taklif etish orqali muvaffaqiyatga erishgan.

Klapper, Lusardi va Panos (2015) kichik biznes egalarining moliyaviy savodxonligi va uning kreditga kirish imkoniyatlariga ta'sirini o'rganadilar. Ular shuni ko'rsatadilar-ki, yuqori moliyaviy savodxonlik darajasi kredit olish imkoniyatlarini oshiradi va kredit shartlarini yaxshilaydi. Shuning uchun, ular kichik biznes egalarini moliyaviy bilimlarini oshirishga undaydilar.

O'zbekistonning kichik biznes subyektlarini kreditlash tizimi, xorijiy tajribalar asosida optimallashtirish yo'llari tahlil qilinib, quyidagi muhim natijalar aniqlandi:

1. **Kreditlash siyosatining xalqaro solishtirmasi:** Tahlil jarayonida Germaniya, Singapur va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash tizimlari o'rganildi. Bu mamlakatlarda kichik bizneslar uchun yaratilgan imtiyozli kreditlar, davlat tomonidan taqdim etiladigan kafolatlar va soliq imtiyozlari kichik bizneslarning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Masalan, Janubiy Koreyada kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus banklar tashkil etilgan bo'lib, ular biznesni yangilash va kengaytirish uchun zarur moliyaviy resurslarni taqdim etishga yo'naltirilgan.

2. **Raqamli moliyaviy xizmatlar:** Singapur tajribasi raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali kichik biznes subyektlariga kreditlash jarayonini qulay va tezlashtirishning ahamiyatini ko'rsatmoqda. Raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan jarayonlar naqt pul oqimini tezlashtiradi va kichik bizneslar uchun moliyaviy xizmatlarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu yondashuv, shuningdek, moliyaviy hisobotlarni tahlil qilish va kredit qarorlarini qabul qilishda aniqroq va shaffofroq bo'lishga yordam beradi.

3. **Moliyaviy savodxonlikni oshirish dasturlari:** Kichik biznes egalarining moliyaviy savodxonligi ularga kreditlar bo'yicha qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy tajribalarga ko'ra, moliyaviy bilimlarni oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlari kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda yordam beradi. Germaniya va Kanadada moliyaviy ta'lim dasturlari kichik biznes egalariga o'z bizneslarini boshqarishda yordam berish maqsadida amalga oshirilgan.

4. **Soliq imtiyozlari va davlat kafolatlari:** Kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashda soliq imtiyozlari va davlat kafolatlari muhim rol o'ynaydi. Masalan, Germaniyada kichik bizneslarni rivojlantirish uchun soliq imtiyozlari va davlat tomonidan taqdim etiladigan kafolatlar tizimi mavjud. Bu yondashuv kichik bizneslarni kreditlash riskini kamaytiradi va moliyaviy institutlar uchun kichik bizneslarga kredit berishni rag'batlantiradi. O'zbekistonning kichik biznes subyektlarini kreditlash tizimi optimallashtirilishi zarur hisoblanadi. Bu jarayon xorijiy tajribalarni o'rganish va eng yaxshi amaliyotlarni qo'llash orqali amalga oshirilishi mumkin. Tahlil natijalariga ko'ra, kichik bizneslar uchun kreditlash tizimini takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishiga katta hissa qo'shishi mumkin.

Mamlakatimizda kichik biznes subyektlarini kreditlash tizimini yaxshilash uchun quyidagi choralar taklif etiladi:

- Kichik bizneslar uchun mo'ljallangan maxsus kredit mahsulotlari va dasturlarini ishlab chiqish, bu orqali ularning moliyaviy ehtiyojlariga javob berish.
- Raqamli moliyaviy xizmatlarni kengaytirish, bu orqali kredit olish jarayonlarini soddalashtirish va tezlashtirish.
- Kichik biznes egalarining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan ta'lim dasturlarini joriy etish, bu orqali ularning moliyaviy qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini oshirish.
- Kichik bizneslarga soliq imtiyozlari va davlat kafolatlarini taqdim etish orqali ularni moliyalashtirishni rag'batlantirish.

Bu takliflar amalga oshirilganda, kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi va iqtisodiy faolligi oshadi, bu esa o'z navbatida iqtisodiyotning barqaror o'sishiga olib keladi. Shu bilan birga, mazkur takliflar mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va yangi ish o'rinlari yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes subyektlarini kreditlash tizimini rivojlantirish va uni xorijiy tajribalar asosida optimallashtirish O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlash va kichik bizneslarning moliyaviy barqarorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sohada qabul qilinadigan qarorlar mamlakatimizning kelajagi uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, kichik bizneslarning moliyaviy qo'llab-quvvatlanishi iqtisodiyotning turli sektorlarini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi.

References:

1. Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2945-2966.
2. Morduch, J., & Haley, B. (2017). The promise of microfinance and the rise of digital financial services. NBER Working Paper, No. w24375.
3. Ayyagari, M., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2010). Small vs. Young Firms Across The World. Policy Research Working Paper, World Bank.
4. Klapper, L., Lusardi, A., & Panos, G. A. (2015). Financial literacy and the financial crisis. *The Review of Finance Studies*, 28(12), 347-374.